

BUXORO SHASHMAQOMINING SHAKLLANISH TARIXIGA BIR NAZAR

Nodir Murtazoyev

Abdurauf Fitrat nomidagi Buxoro maqom san'atiga
ixtisoslashtirilgan maktab-internati o'qituvchisi

Kalit so'zlar: maqom asarlari, xalq musiqasi, Shashmaqom, katta ashula, mushkilot (cholg'u) bo'limi, nasr (ashula) bo'limi, bastakorlik, Shodiyona, Navro'z, Mavrigiy, Chor maqom.

Yoshlarni mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lishida ajdodlarimiz an'analari, bebaho qadriyatlari va madaniyati, ma'naviy-axloqiy fazilatlarini, milliy-musiqiy merosi, xususan, xalq qo'shiqlari alohida o'rin tutadi. Bu borada o'zbek milliy maqom san'ati haqidagi tasavvurlarni shakllantirishning psixologik asoslarini takomillashtirish hamda shu asosda ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek xalq musiqasi merosi o'zining tarbiyaviy imkoniyatlari bilan boshqa san'at turlariga nisbatan alohida jozibadorlik va ta'sirchanlik kasb etadi. Xalqimiz o'zining ijtimoiy, ma'naviy taraqqiyotining har bir bosqichida, uning turfa ko'rinishlari, urf-odat va marosimlariga atab juda ko'plab qo'shiqlar namunalari yaratgan. Bu esa, uzoq tariximizning madaniy va ma'rifiy jihatdan o'ziga xos an'anaga aylanib kelgan badiiy, estetik ifodasi sifatida, an'anaviylik asosida avloddan-avlodga o'tib, kishilar tarbiyasiga bevosita yoki bilvosita kuchli, badiiy-emotsional ta'sirini ko'rsatib kelgan. O'zbek xalqining boy musiqasi merosi xazinasida katta yoshdagi kishilar dunyoqarashi bilan kichik yoshdagi bolalar ma'naviy olamini o'zida mujassamlashtirgan o'quvchilar maqom asarlari (aksariyat o'yin bilan uzviy bog'liq holda ijro etiluvchi) salmoqli o'rin tutadi.

O'quvchilar milliy maqomlarni o'rganish va tahlil qilish asosida ular ham xalq musiqasining ommaviy turlari singari badiiy va g'oyaviy mazmunga ega bo'lib, sodda shakli, ijro uslubi, nihoyatda ixcham, o'yin-raqs xarakteriga egaligi oydinlashdi. Shularga ko'ra ulardan ta'limiy va tarbiyaviy maqsadlarda keng foydalanishda qulaylik tug'diradi.

Milliy maqom asarlari ruhiy, aqliy, badiiy tafakkuri va dunyoqarashiga mos soddaligi, kuylashga oson va qulayligi bilan bolalar diqqatini o'ziga tez jalb qila oladi.

Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim muassasalari hamda umumta'lim maktablarining o'quvchi-yoshlarida milliy musiqa san'atimizga qiziqish va ishtiyoq uyg'otish, o'quvchilar maqom asarlarini o'rganish, kuylash jarayonida ularning g'oyaviy-badiiy mazmunini anglash, idrok etish, tasavvur etish bilan ularga o'z munosabatini bildira olish, ya'ni tavsif berishga o'rgatib borish va shu asosda bolalarda musiqa san'atining asta-sekinlik bilan jiddiy hamda murakkab turlariga ijodiy, faol munosabatni shakllantirish mumkin. Bu esa bugungi kunda musiqa ta'limi va tarbiyasi uchun mas'ul tarbiyachilar, pedagoglar va to'garaklar rahbarlari oldidagi eng muhim va ahamiyatga molik vazifalardan hisoblanadi. Musiqa ijrochiligi san'atida maqom janrini tiklash va rivojlantirish XVII-XIX asrlarda cholg'ular batafsil ta'riflangan yirik asarlar yaratilmadi. Bu ko'proq feodal tarqoqlikning kuchayishi bilan bog'liq. Ulkan davlat ayrim xonliklarga bo'linib ketadi. (Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklari). Bu esa musiqa san'ati taraqqiyotida aks etmay qolmadi. O'zbek musiqa madaniyati mahalliy xususiyatlar kasb eta boshladi. O'ziga xos musiqa cholg'ulari shakllandi. Musiqa turlaridan-maqomlar bundan buyon har xonlikda o'ziga xos yo'nalishda takomillashdi.

“Maqom” arabcha so'zdan olingan bo'lib, “o'rin” “joy”, musiqa tilida esa cholg'ularda tovush hosil etiladigan joy, ya'ni parda ma'nosini bildiradi. Maqom ijrochilari zarurat yuzasidan o'zgarishlar kiritishdi. Shunga qaramay, musiqaning umumiy xususiyatlarini saqlab qolishdi. Har bir ijrochi maqom ijrosiga ijodiy yondashib, musiqa ijrosiga o'ziga xos takrorlanmas jihatlar kiritdi. Og'zaki tarzda cholg'ularni saqlab qolish an'anasi maqomning asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib, busiz uning yashab qolish va so'nggi taraqqiyotini tasavvur etish qiyin. Har bir xonlikda o'ziga xos bir yo'nalishda xalq musiqasining yangi turlari yaratildi; bayramona, kuylar, xalq tomosha kuylari (dorbozlik, ko'g'irchoqbozlik) yangi tipdagi raqs kuylari. Bu kuylar o'zining quvnoqligi, sho'xligi bilan bir-biridan farq qilib turgan va keng xalq ommasini o'ziga jalb etgan. XVII asr oxiri va XIX asr boshlarida o'zbek musiqa madaniyatida xalq va professional musiqa san'atining quyidagi ko'plab yangi turlari takomillasha boshladi; katta ashula, katta o'yin, Shodiyona, Navro'z, Mavrigiy, Shashmaqom, Chor maqom (unga Dugoh, Husayniy, Chorgoh, Bayot, Gulyori-Shahnoz kirgan). Joylarda mavjud musiqa cholg'ulari va ijrochilarga bog'liq holda

turlicha cholg'u ansamblari tuzilgan. Ko'p hollarda xalq cholg'ulari ansambl tarkibiga g'ijjak, tanbur, dutor, chang, nay, qo'shnay, doira kabi musiqa cholg'ulari kiritilgan. Musiqachilikda olti turkum asarlardan iborat Shashmaqom ayniqsa mashhur bo'lgan. Shashmaqom iborasi birinchi marta 1847-yilda Buxoroda yozilgan musiqiy risolada qayd etiladi⁴.

U O'rta Osiyo xalqlari syuita (turkum) shaklidagi professional musiqasining uzoq taraqqiyoti natijasida vujudga kelgan. I.Rajabov yozadi: Shashmaqom olti bo'limdan iborat, ularning har biri, o'z navbatida, mushkilot (cholg'u) va nasr (ashula) bo'limlarini o'z ichiga olib quyidagi maqomlarga (qismlarga) bo'linadi: «Rost», «Buzrug», «Navo», «Dugoh», «Segoh», «Iroq» ... Har bir maqom 20 tadan 40 tagacha katta-kichik qismlarni o'z ichiga oladi. Hammasi bo'lib turkumda 250 ga yaqin mushkilot va nasr qismlari bor⁵. Bir maqomning ijrosi bir necha soat davom etgan. Xalq cholg'ulari xalq og'zaki ijodi va klassik adabiyot bilan uzviy bog'liqlikda rivojlanadi. Xalq cholg'ulari haqidagi tasavvurlarni badiiy asarlardagi musiqa cholg'ulari ifodalari, kitob miniatyuralaridagi cholg'uchilar tasviri boyitadi. Firdavsiy, Sa'diy, Navoiy, Dehlaviylarning asarlarida 60 dan ziyod xalq cholg'ularining nomi zikr etilgan. Maqomlar asosan saroy ayonlari huzurida muayyan vaqtda yoki muayyan sharoitlarda ijro etilgan. Hatto mohir qo'shiqchilarning o'ziga xos musobaqasi (ayniqsa, avjlarni ijro etishda, shuningdek, yangi qismlarini to'kishda) tashkil etilgani ma'lum. Musiqa ijrochiligi san'atida maqom janrini tiklash va rivojlantirish davom etdi. Maqom o'zining ohang va ritm qonuniyatlariga ko'ra xalq qo'shiqlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, faqat qamrovining kengligi bilan farqlanar edi. Odatda, har bir maqom ikki katta qismga bo'lingan. Birinchisi - faqat cholg'ularda ijro etilgan qismi bo'lib mushkilot deb atalgan, ikkinchisi - cholg'ular jo'rligida aytiladigan ashula qismi bo'lib, nasr deb atalgan. Cholg'uchilar orasida musiqa tovushlarini yozib ko'rsatadigan maxsus belgilar notalashtirishga intilish paydo bo'ldi.

XVI asrda Temuriylar saltanati yemirilib, Movarounnahrda Shayboniylar davlati qaror topadi, davlat poytaxti Buxoroga ko'chiriladi. Temuriylar davridan farqli o'laroq, Shayboniylar va undan keyingi zamonlarga kelib musiqiy ilm rivojlanadi. Buni o'z

⁴ Matyoqubov O. Buxoro shashmaqomi. Toshkent.: "Yangi asr avlodi", 2018.-B.49;

⁵ Rajabov I. Maqom asoslari. Toshkent.: "Yangi asr avlodi", 2019.-156 b

zamonasining mashhur asarlari ham tasdiqlaydi. O'rta Osiyo xalqlari musiqa madaniyatining yirik ustoz siymolaridan biri Mavlono Najmiddin Gavhariy Kavkabiyy Buxoriy (1480 yilda tug'ilib, Hirot va Buxoro orasidagi yo'lda Eron shohi Tahmasb odamlari tomonidan 1535-yilda qatl etiladi⁶) zamonasining ko'zga ko'ringan shoiri, olimi, musiqachi bastakori edi. U Buxoroda tug'ilgan. Kavkabiyyning hayoti va ijodi haqida to'liq ma'lumot saqlanmagan. Najmiddin Kavkabiyy haqida Darvesh Ali Changiy o'zining "Tuhfat us-surur" asarida qo'yidagilarni aytadi: "...she'riyat sohasida qator devon tartib bergan, xususan advor (musiqa) ilmiga doir jiddiy tasnifotlar bitgan edi...⁷". Manbalarda ko'rsatilishicha, u Hirotida tahsil olgan va turli fanlar sohasida, shu jumladan, musiqa nazariyasi, ritm, aruz qoidalaridan bahs etuvchi ilmiy risolalar yozgan.

Tarixiy va adabiy xarakterdagi asarlarda, ayniqsa, musiqaga doir XV-XVII asrlarda yozilgan risolalarda kuy va ashula shakllarining yaratilishi va ularning ijodkorlari haqida avvalgi davrlarga nisbatan boy material yetib kelganligi bejiz emas. Bu narsa hatto, XIV asrdan boshlab maqom shakllarining rivojlanishida hal etuvchi rol o'ynagan, bastakorlik an'anasining yanada kuchayganidan XV- XVII asrlarda esa bu an'ana davom etibgina qolmay, bastakorlikda yangi-yangi ixtiro vositalari topilib borganidan dalolat beradi.

XIV- XVIII asrlar davomida (to'rt asrdan ortiq davrda) Shashmaqomning uzil-kesil shakllanib, qaror topishi uchun zamin yaratilgan. O'n ikki maqom va Shashmaqom yo'llari nomlanishidagi umumiylik va bastakorlik san'ati masalalari buning dalili bo'la oladi. Chunki, Shashmaqom kabi katta shakldagi janrni asrlar davomida yaratilgan xalq musiqa boyliklari asosida maqomlarni yuzaga keltirishda boy, nazariy, hamda amaliy tajribaga ega bo'lgan yetuk kasbiy (professional) musiqachilar bo'lgan taqdirdagina yaratish mumkin edi. O'zbek-tojik xalqlari musiqasining mumtoz namunasi bo'lgan Buxoro Shashmaqomi taxminan XVIII asrning birinchi yarimlarida mustaqil musiqa janri sifatida uzil-kesil yuzaga kelgan⁸.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida XIX asr o'rtalarida Buxoro va Xorazmda Shashmaqom ashula yo'llariga solinib ijro

⁶ Тўраев Ф. Бухоро муғанийлари. Тошкент.: "Фан", 2008.-Б.17;

⁷ shu muallif. Бухоро муғанийлари...-Б.14;

⁸ Kavkabiyy (XVI asr), Darvish Ali (XVII asr) va boshqa mualliflarning musiqiy risolalari ko'zda tutiladi;

etilgan g‘azallarni o‘z ichiga olgan o‘nlab to‘plamlar mavjud ekanligi yuqorida aytilgan edi. Bu to‘plamlarda turli maqom yo‘llariga solinib aytilgan she’rlar, asosan, tojik tilida bo‘lib, o‘zbek tilida ham uchrab turadi. Maqomdon ustozlarning aytishlariga ko‘ra, maqom yo‘llari tinglovchilarning ehtiyojlariga qarab tojikcha va o‘zbekcha she’rlar bilan almashtirilib kuylanib kelingan. To‘plamlardagi g‘azallar asosan Sa’diy (1184-1292), Umar Xayyom (1040-1123), Kamoli Xo‘jandiy (vafoti 1390 yil), Hofizi Sheroziy (vafoti 1389), Navoiy (1441-1501), Bedil (1644-1721), Mashrab (XVII asr boshi), Sayido Nasafiy (1707 yoki 1711- yilda vafot etgan), Zebuniso (XVII asr), Nozim (XVII asr), Mushfiqiy (vafoti 1588 yil), Amiriy (XIX asr) va boshqa shoirlarning g‘azallaridan iborat⁹. Shashmaqomga aytilgan matnlar orasida mulamma’ deb ataladigan she’r shakllari ko‘p uchraydi. Mulamma’ ikki yoki uch tildagi g‘azaldir.

Masalan:

Ey, labat purxanda-o‘ chashmi siyohat mastu xob

Ikki zulfing orasinda oy yuzingdur oftob. (*Jomiy*)

Bundan tashqari, bir misrada ikki tilda yozilgan she’rlarning boshqacha turlari ham uchraydi:

Gul yuzingni ko‘rdim man, paykaram parishon shud,

Esladim ham u zulfing, xotiram parishon shud.

Yoki:

Chashmi tu mastona-mastona.

Dil bo tu devona - devona.

Bo‘layin yor, etagim tutma,

Boray men mayxona, mayxona.

Ota - Jaloliddin Nosirov (1845-1928) maqom ijrochisi, taniqli o‘qituvchi, cholg‘uchi, usta tanburchi edi. U dastlab musiqa ilmini onasidan o‘rgandi, so‘ngra maqomlarning zukko

⁹ Ражабов И. Мақомлар... –Б.210;

bilimdoni va mohir ijrochisi bo'lgan otasidan ta'lim oldi. Ota-Jalol Nosirov uzoq yillar mobaynida Amir Olimxon (Buxoro), Amir Muzaffarxon (Shahrisabz)," Amir Otajonlar (Karmana, hozirda Navoiy)lar saroyida o'zbek xalq cholg'ulari ansamblining doimiy rahbari va xonandasi bo'lgan. Ota G'iyos Abdug'ani (1858- 1924) o'zbek musiqasining bilimdoni, buxorolik tanburchi edi. U Shashmaqomning Mushkulot qismini yaxshi bilgan va har bir maqomni o'ziga xos usul va xususiyatlarni saqlab qolgan holda ijro etgan.

Xoji Abdulaziz Rasulov (1852-1936) o'zbek va tojik musiqasining taniqli ijrochilaridan biri, mohir tanburchi Hoji Rahimqulning shogirdi. 1888-yilda Buxoroga bordi. U yerda Ota Jaloliddin Nosirov rahbarligi ostida bir yil ichida Shashmaqomni mukammal o'rgandi.

Xullas, Buxoro Shashmaqomining shakllanib madaniy me'ros darajasiga yetib kelishi uzoq qadimiy tarixga ega. Xalqimiz madaniy merosining noyob durdonasi bo'lmish Shashmaqomni avaylab asrab kelajak avlodlarga yetkazish masalasi bizning oldimizga turgan asosiy vazifalarimizdan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kavkabiy (XVI asr), Darvish Ali (XVII asr) va boshqa mualliflarning musiqiy risolalari.
2. *Rajabov I. Maqom asoslari. Toshkent.: "Yangi asr avlodi", 2019.*
3. Тўраев Ф. Бухоро муғанийлари. Тошкент.: "Фан", 2008.
4. Matyoqubov O. Buxoro shashmaqomi. Toshkent.: "Yangi asr avlodi", 2018;